

Integração dos princípios ESG às transações tributárias no Brasil: evolução normativa e evidências empíricas

Integration of ESG Principles into Tax Settlements in Brazil: normative evolution and empirical evidence

Graciela Beatriz Carpio

Mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

RESUMO

A integração de critérios ESG (Environmental, Social, Governance) às transações tributárias brasileiras representa uma inovação normativa e institucional, reposicionando a tributação como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável. Este estudo analisa a adoção de critérios ESG nas transações tributárias no Brasil, a partir da Lei nº 13.988/2020, abordando o marco regulatório, sua evolução normativa, bem como casos práticos e evidências empíricas acerca do impacto da incorporação de práticas ESG no contexto das transações. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e qualitativa, apoiando-se em análise documental da legislação pertinente, documentos oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), disponíveis em fontes oficiais e na internet, estudo de casos e revisão da literatura nacional e internacional. A análise empírica demonstra que a regularização de dívidas tributárias pode ser convertida em investimentos de impacto socioambiental positivo, alinhando incentivos fiscais a objetivos de sustentabilidade. Os achados da literatura corroboram essa relação, evidenciando que práticas ambientais e sociais podem contribuir para a redução da litigiosidade fiscal. A comparação com experiências internacionais indica que, embora países da OCDE e da União Europeia tenham avançado na implementação de tributos verdes e incentivos ambientais, não existe modelo equivalente de transação tributária com cláusulas ESG, tornando a experiência brasileira pioneira. Nesse contexto, a Lei nº 15.103/2025 e a Portaria PGFN nº 1.241/2023 constituem marcos importantes na formalização de cláusulas ESG nas transações tributárias, vinculando benefícios fiscais a compromissos socioambientais. Os resultados evidenciam que a integração de critérios ESG às transações tributárias possui potencial para reduzir a litigiosidade, ampliar a função extrafiscal da tributação e consolidar o Brasil como laboratório de inovação em tributação sustentável. Contudo, sua efetividade depende de aprimoramentos regulatórios, da capacitação técnica dos agentes públicos e da consolidação de mecanismos de monitoramento e avaliação que garantam segurança jurídica e impacto socioambiental efetivo.

Palavras-chave: ESG. Transação tributária. Sustentabilidade. Administração Tributária. Governança.

ABSTRACT

The integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) criteria into Brazilian tax settlements represents a normative and institutional innovation, repositioning taxation as an instrument for promoting sustainable development. This study analyzes the adoption of ESG criteria in tax settlements in Brazil, based on Law No. 13.988/2020, addressing the regulatory framework, its normative evolution, as well as practical cases and empirical evidence regarding the impact of incorporating ESG practices in this context. The research is characterized as exploratory and qualitative, based on a documentary analysis of relevant legislation, official documents from the Attorney General's Office of the National Treasury (PGFN) available from official sources and the internet, case studies, and a review of national and international literature. The empirical analysis demonstrates that the regularization of tax debts can be converted into investments with a positive socio-environmental impact, aligning tax incentives with sustainability objectives. The findings in the literature corroborate this relationship, showing that environmental and social practices can contribute to the reduction of tax litigation. A comparison with international experiences indicates that, although OECD and European Union countries have advanced in the implementation of green taxes and environmental incentives, there is no equivalent model of tax settlement with ESG clauses, making the Brazilian experience pioneering. In this context, Law No. 15,103/2025 and PGFN Ordinance No. 1,241/2023 are important milestones in the formalization of ESG clauses in tax settlements, linking tax benefits to socio-environmental commitments. The results show that the integration of ESG criteria into tax settlements has the potential to reduce litigation, expand the extra-fiscal function of taxation, and consolidate Brazil as a laboratory for innovation in sustainable taxation. However, its effectiveness depends on regulatory improvements, the technical training of public agents, and the consolidation of monitoring and evaluation mechanisms that ensure legal certainty and effective socio-environmental impact.

Keywords: ESG. Tax settlement. Sustainability. Tax Administration. Governance.

1 | Introdução

A transação tributária, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.988/2020, consolidou-se como um dos principais instrumentos de consensualidade no âmbito fiscal, permitindo a composição de litígios e a regularização de passivos tributários mediante concessões recíprocas entre fisco e contribuinte. Esse mecanismo, inspirado em experiências internacionais de resolução alternativa de conflitos¹, representou avanço significativo na busca por maior eficiência arrecadatória, redução da litigiosidade e estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias. (DE PAULA; FILPO, 2022)

Paralelamente, o cenário global contemporâneo é marcado pela difusão dos princípios ESG (*Environmental, Social and Governance*), que se tornaram referência obrigatória para a avaliação de desempenho empresarial, atração de investimentos e conformidade regulatória. Esses princípios, derivados da agenda internacional de sustentabilidade e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, passaram a influenciar não apenas práticas corporativas, mas também políticas públicas, incluindo o desenho de incentivos fiscais e a implementação de tributos ambientais.

No Brasil, a interseção entre ESG e tributação materializou-se com a edição da Portaria PGFN nº 1.241/2023, que incorporou expressamente objetivos socioambientais às negociações de transações tributárias, e com a Lei nº 15.103/2025, que ampliou o escopo desse instituto ao condicionar benefícios fiscais a compromissos sustentáveis. Essa inovação normativa posiciona o país como pioneiro na tentativa de integrar critérios de sustentabilidade à política fiscal, mas ainda carece de consolidação prática e comprovação empírica de sua efetividade.

Diante disso, o **objetivo geral** do artigo é analisar a integração dos princípios ESG às transações tributárias brasileiras, à luz do marco regulatório vigente e de experiências práticas já registradas, buscando compreender sua efetividade e seus desafios. Como **objetivos específicos**, pretende-se: a) apresentar estudos empíricos internacionais sobre a relação entre ESG e práticas tributárias; b) descrever a evolução normativa da transação tributária no Brasil e a introdução dos princípios ESG nesse contexto; e c) examinar casos concretos de acordos de transação

tributária celebrados no Brasil, que contemplaram compromissos ESG.

A literatura especializada registra avanços na análise da relação entre práticas ESG e comportamento tributário das empresas, sobretudo no que se refere à transparência fiscal e à redução da evasão. Entretanto, inexistem estudos sistemáticos sobre a aplicação concreta dos princípios ESG em transações tributárias, seja na perspectiva de sua regulação, seja na avaliação dos resultados obtidos com sua implementação. Essa lacuna de pesquisa evidencia a necessidade de investigações que articulem direito tributário, contabilidade e sustentabilidade, sob enfoque interdisciplinar.

¹ Carlos Henrique Machado, explica o mecanismo italiano do *l'accertamento com adesione*, direcionado para a prevenção de litígios entre fisco e contribuintes. (MACHADO, Carlos Henrique. Modelo *Multiportas* no Direito Tributário Brasileiro. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2020 *apud* PAULA; FILPO, 2022)

2 | Revisão de literatura

2.1 | Relação entre ESG e Práticas Tributárias

A literatura internacional sobre a relação entre critérios ESG e práticas tributárias tem se consolidado como campo relevante e inovador, revelando um alinhamento crescente entre transparência fiscal e responsabilidade socioambiental. Estudos recentes demonstram que empresas com forte compromisso ESG apresentam menor propensão à evasão fiscal e à adoção de estratégias agressivas de elisão, reforçando o papel da governança corporativa como instrumento de mitigação de riscos fiscais e de fortalecimento da legitimidade perante os stakeholders (AMARNA et al., 2024; TEJA, 2024; JUNG; BYUN, 2024; ELAMER et al., 2024; ALOMAIR; METWALLY, 2025). A literatura evidencia ainda que a pressão exercida por investidores, sociedade civil e órgãos reguladores tem induzido empresas a incorporar a transparência fiscal como parte central de sua reputação, sinalizando que a conduta tributária é percebida não apenas como questão de conformidade legal, mas também como prática estratégica de sustentabilidade (IGNATOVA; STEEVES, 2023; KHLIFI et al., 2024).

Outro aspecto recorrente na literatura é a correlação entre compromisso ESG e valorização empresarial. Pesquisas apontam que a adoção de práticas tributárias responsáveis tende a reforçar o valor de mercado das companhias, uma vez que reduz incertezas regulatórias e melhora a percepção de legitimidade social (ELAMER et al., 2024; ALOMAIR; METWALLY, 2025). Entretanto, observa-se que a utilização de estratégias fiscais agressivas pode neutralizar ou mitigar os efeitos positivos da agenda ESG sobre o valor da empresa, revelando um paradoxo que reforça a importância do alinhamento entre conduta tributária e práticas de sustentabilidade. Assim, a literatura sugere que o campo tributário deve ser considerado elemento indissociável da estratégia ESG, com efeitos diretos sobre a competitividade e a confiança institucional.

Além da esfera corporativa, diversos estudos têm destacado a incorporação de incentivos fiscais e de instrumentos de política tributária alinhados a princípios ESG, especialmente em países da União Europeia e da OCDE. O desenho de benefícios fiscais para investimentos verdes, inovação tecnológica e programas sociais tem estimulado a adoção de práticas sustentáveis e sinalizado a irreversibilidade da convergência entre sustentabilidade e política tributária (DYUZHOV, 2024; SILALAHY et al., 2024; LAGODIYENKO et al., 2024; LI; HUA, 2024; ZHANG et al., 2023). Neste contexto, a tributação passa a assumir papel estratégico não apenas como instrumento arrecadatório, mas também como mecanismo de indução de condutas empresariais alinhadas ao desenvolvimento sustentável.

As evidências empíricas também apontam para a crescente adoção da chamada “tributação verde”, que engloba tanto a instituição de impostos ambientais quanto o oferecimento de incentivos fiscais voltados à economia circular e à governança responsável (LAGODIYENKO et al., 2024; LI; HUA, 2024; ZHANG et al., 2023). Essa tendência, somada à exigência de maior divulgação de informações fiscais relacionadas ao ESG, reforça a percepção de que o sistema tributário pode desempenhar função indutora de transformação social e ambiental. Assim, os estudos convergem no sentido de reconhecer que a integração entre ESG e práticas tributárias representa não apenas um mecanismo de redução de riscos fiscais e reputacionais, mas também um vetor de inovação normativa e de fortalecimento da legitimidade da relação fisco-contribuinte.

A literatura demonstra que a incorporação de princípios ESG em estratégias tributárias fortalece a governança,

estimula condutas empresariais responsáveis e contribui para a formulação de políticas fiscais orientadas ao desenvolvimento sustentável. O cenário internacional evidencia que a integração entre ESG e tributação configura tendência irreversível, com impactos positivos não apenas para as empresas, que consolidam vantagens competitivas e reputacionais, mas também para governos e sociedade, que se beneficiam de maior transparência fiscal e de políticas públicas alinhadas à sustentabilidade (AMARNA et al., 2024; JUNG; BYUN, 2024; IGNATOVA; STEEVES, 2023).

No Brasil, a relação entre tributação e ESG é especialmente perceptível na destinação de recursos tributários voltados ao financiamento de projetos sustentáveis. Conforme salientam Trennepohl e Trennepohl², a integração entre compliance fiscal e ESG cria oportunidades para empresas que buscam fortalecer sua reputação, promovendo uma gestão tributária ética e coerente com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa perspectiva evidencia que a sustentabilidade fiscal e os incentivos tributários assumem papel central no fomento de práticas empresariais alinhadas ao desenvolvimento tecnológico e ambiental.

A literatura nacional também ressalta que a criação de mecanismos tributários específicos para beneficiar empresas que adotam práticas ambientais responsáveis constitui estratégia eficaz para estimular a sustentabilidade corporativa. Nesse sentido, Benfatti e Barbosa (2025) observam que a adoção de práticas sustentáveis na gestão tributária pode proporcionar vantagens competitivas diversas, incluindo ganhos de eficiência operacional, redução de custos e fortalecimento da imagem institucional. De maneira semelhante, Pimentel e Castro³ (*apud* BENFATTI; BARBOSA, 2025) destacam que políticas fiscais voltadas a práticas sustentáveis, como incentivos para investimentos em energias renováveis e tecnologias limpas, geram benefícios econômicos às empresas, ao mesmo tempo em que promovem a transição para uma economia de baixo carbono.

Embora ainda sejam escassos os estudos empíricos nacionais sobre a aplicação direta dos princípios ESG às transações tributárias, pesquisas recentes com companhias listadas na B3 entre 2018 e 2022 oferecem evidências relevantes. Martinez, Moraes e Neto (2024) identificaram que práticas ambientais robustas reduzem significativamente a litigância tributária, enquanto o pilar social apresenta correlação positiva

com disputas fiscais, possivelmente em decorrência de maior rigor na fiscalização regulatória. De forma paradoxal, as práticas de governança não demonstraram impacto estatisticamente relevante sobre o contencioso tributário. Esses achados sugerem que a integração entre ESG e tributação não é uniforme, demandando análises diferenciadas para cada pilar no desenho de políticas públicas e na formulação de estratégias empresariais.

² TRENNEPOHL, T; TRENNEPOHL, N. *ESG e compliance - interfaces, desafios e oportunidades*. São Paulo: Editora Almedina, 2021., p. 67, apud BENEATTI; BARBOSA, 2025, p. 200.

³ PIMENTEL, G; CASTRO, G. T. *Investimentos e finanças sustentáveis: fundamentos e práticas para a sustentabilidade empresarial*. São Paulo: Editora Elsevier, 2015.

2.2 | Panorama normativo da transação tributária no Brasil

As normas gerais que tratam da transação tributária no Brasil, estão delineadas no art. 171, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66). Apesar de constar desde a edição do Código Tributário Nacional, em 1966, a sua regulamentação ocorreu somente com o advento da Lei n.º 13.988/2020, consolidando-se como alternativa consensual de resolução de litígios fiscais. Originalmente, o instituto tinha foco primordial na redução da litigiosidade e na recuperação de créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, vinculando-se a critérios estritamente econômicos e financeiros, como a capacidade de pagamento do contribuinte (CAPAG). (ROTH ISFER, 2021). Trata-se de uma evolução do instituto do parcelamento, na medida em que pressupõe análise de viabilidade de recebimento do crédito, seja em razão da solvabilidade do sujeito passivo seja em razão do grau de certeza jurídica de sua exigibilidade, conferindo maior racionalidade e eficiência à gestão do passivo tributário. (FERNANDES; FILHO, 2021)

Sob a ótica normativa, a transação tributária no Brasil passou por uma evolução significativa, com destaque para a incorporação dos princípios ESG. A Portaria PGFN n.º 1.241, de 10 de outubro de 2023, ao alterar a Portaria PGFN n.º 6.757/2022, estabeleceu que, sempre que possível, os acordos de transação deveriam observar e perseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)⁴. Essa inovação elevou a sustentabilidade de mera consideração acessória a

critério central de negociação, exigindo que cada acordo identificasse explicitamente os ODS relacionados. A medida representou um marco na política fiscal brasileira, ao conectar o sistema tributário aos compromissos internacionais de sustentabilidade assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Um marco fundamental na padronização global de divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade foi estabelecido pelo *International Sustainability Standards Board* (ISSB) com a emissão das normas IFRS S1 e IFRS S2. A IFRS S1 — Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade — estabelece uma base para que as entidades comuniquem aos investidores os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que enfrentam no curto, médio e longo prazo. De forma complementar, a IFRS S2 — Divulgações Relacionadas ao Clima — foca especificamente nos riscos e oportunidades climáticos, exigindo a divulgação de informações sobre governança, estratégia e gestão de riscos, além de métricas e metas utilizadas pela organização. No contexto brasileiro, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade para Divulgação de Relatórios de Sustentabilidade (NBC TDS 1 e NBC TDS 2), aprovou a adoção desses padrões, alinhando o país às melhores práticas internacionais e reforçando a demanda por transparência e responsabilidade corporativa na agenda climática e de sustentabilidade.

A recente Lei n.º 15.103/2025 aprofundou esse movimento, ao condicionar benefícios tributários à demonstração de impactos socioambientais positivos. O diploma acrescentou o § 13 ao art. 11 da Lei n.º 13.988/2020, prevendo que, sempre que possível, os acordos deveriam perseguir objetivos de desenvolvimento sustentável e gerar efeitos socioambientais concretos. Além disso, instituiu o Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN), voltado ao financiamento de projetos sustentáveis por meio do Fundo Verde, administrado pelo BNDES, e criou a possibilidade de transações tributárias vinculadas diretamente a investimentos em sustentabilidade (BRASIL, 2025). Esse avanço normativo consolidou a integração entre política fiscal e agenda ESG, ampliando o papel da tributação como instrumento de indução de práticas empresariais ambiental e socialmente responsáveis.

O alinhamento da transação tributária aos critérios ESG também se insere no contexto da Emenda Constitucional nº 132/2023, que reformou o sistema tributário nacional e introduziu parâmetros explícitos de sustentabilidade e equidade social. Entre as inovações, destaca-se a previsão de que os incentivos regionais considerem critérios ambientais e de redução de emissões de carbono (art. 43, § 4º), além da valorização do trabalho digno, da erradicação do trabalho escravo e infantil e da promoção da igualdade de gênero e racial. A emenda reforçou ainda a importância da governança e da transparência na gestão pública e privada, fortalecendo mecanismos de controle social e participação cidadã (BARBA et al., 2024). Nesse sentido, a tributação brasileira passa a se alinhar não apenas a metas arrecadatórias, mas também a objetivos mais amplos de justiça social e sustentabilidade.

Assim, o panorama normativo brasileiro evidencia um processo de transformação em que a transação tributária deixa de ser apenas instrumento de recuperação de créditos e redução da litigiosidade, para assumir função estratégica na promoção do desenvolvimento sustentável. A integração formal dos princípios ESG por meio da legislação e de atos infralegais reflete o reconhecimento da tributação como vetor de inovação normativa, de redução de riscos reputacionais e de fortalecimento da relação entre Estado e contribuinte (CABRAL DE SOUZA COSTA, 2024; BARBA et al., 2024).

⁴ Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem a Agenda 2030, um plano de ação global adotado por todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A agenda estabelece 17 objetivos e 169 metas integradas e indivisíveis que equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Trata-se de um apelo universal para erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030. (ONU, 2015)

3 | Metodologia

A metodologia adotada neste estudo caracteriza-se por uma abordagem interdisciplinar que articula conceitos do Direito Tributário, da Contabilidade e da Economia, de modo a possibilitar uma análise crítica e abrangente da integração dos princípios ESG às transações tributárias no Brasil. O enfoque metodológico é qualitativo, exploratório e descritivo, sustentado pelo método indutivo, de modo a permitir que observações pontuais sejam interpretadas em uma perspectiva mais

ampla, capaz de gerar contribuições teóricas e práticas para o campo de estudos.

A amostra foi composta por quatro empresas brasileiras que, entre os anos de 2020 e 2025, formalizaram acordos de transação tributária junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), incorporando elementos relacionados à agenda ESG: a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), a Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel, a Itabira Agro Industrial S/A e o Grupo Cruangi. A escolha dessas empresas decorreu de sua representatividade como pioneiras na celebração de transações tributárias que vinculam benefícios fiscais a compromissos socioambientais e de governança, constituindo, portanto, um corpus empírico adequado para a análise da aplicação prática das normas recentes (Lei nº 13.988/2020, Portaria PGFN nº 1.241/2023 e Lei nº 15.103/2025).

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa documental envolveu a análise da legislação tributária aplicável, atos infralegais e normativos da PGFN, bem como dos instrumentos de transação formalizados pelas empresas selecionadas. Já a pesquisa bibliográfica consistiu no levantamento de estudos nacionais e internacionais sobre ESG, tributação e sustentabilidade corporativa, extraídos de periódicos científicos indexados, além de notícias e informativos setoriais.

O procedimento metodológico baseou-se na triangulação entre três dimensões: (i) o marco normativo brasileiro sobre transações tributárias; (ii) a literatura científica nacional e internacional que investiga a interface entre ESG e tributação; e (iii) as evidências empíricas provenientes dos casos concretos analisados. Essa triangulação permitiu identificar convergências, lacunas e desafios, reforçando a robustez da análise e ampliando a validade dos resultados.

Como limitações da pesquisa, destaca-se a escassez de dados consolidados sobre os resultados efetivos das transações tributárias com cláusulas ESG, em virtude da recente incorporação dessa agenda pelo ordenamento jurídico e pela PGFN. Ressalta-se, ainda, que até o momento apenas quatro empresas no Brasil firmaram acordos com tais características, o que restringe a abrangência empírica do estudo. Ademais, a comparação internacional encontra barreiras, já que poucos países implementaram instrumentos equivalentes de transação tributária associados a

princípios ESG. Essas limitações, contudo, reforçam o caráter inovador da investigação e sua relevância acadêmica e prática, contribuindo para o avanço do debate e para o aprimoramento das políticas públicas na matéria.

4 | Resultados e discussões

4.1 | Evidências empíricas: casos concretos

A integração dos princípios ESG às transações tributárias no Brasil começa a ganhar corpo a partir de experiências recentes celebradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Em evento realizado no âmbito do Global Meeting | Circuito COP30 – Simpósio de Instrumentos Fiscais e Tributários para a Sustentabilidade, em 29 de julho de 2025, o Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, João Grognet, apresentou casos emblemáticos que ilustram a adoção dessa prática. (MENGARDO, 2025)

O primeiro deles refere-se à Itabira Agro Industrial S/A, grupo agroindustrial em recuperação judicial que, em agosto de 2023, firmou um dos maiores acordos de transação tributária individual já celebrados no Brasil. O passivo de R\$ 11 bilhões foi reduzido para R\$ 4 bilhões, com descontos de até 70% sobre juros, multas e encargos, além de prazo estendido em até 120 meses. Como compromissos ESG, o grupo assumiu medidas de promoção da diversidade e igualdade de gênero, contratação de mão de obra local, gestão responsável de resíduos sólidos e a exigência de padrões sustentáveis de seus fornecedores. (ITABIRA AGRO INDUSTRIAL, 2023; ARNONE, MARCHEZINE, 2025)

O segundo caso refere-se ao Grupo Cruangi, do setor sucroalcooleiro, também em recuperação judicial. Em janeiro de 2024, o grupo formalizou transação no valor de R\$ 217 milhões, com descontos de até 65% e prazo de até 120 meses. Além do pagamento em espécie, o acordo previu a transferência de terras ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), destinadas ao assentamento de 530 famílias rurais, vinculando a transação a objetivos de inclusão social e reforma agrária (CRUANGI, 2024; MENGARDO, 2025)

A Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), empresa estatal controlada pelo Estado do Pará. Em 2023, possuía dívida total de R\$ 1,28 bilhão (R\$ 828 milhões previdenciários e R\$ 456 milhões não previdenciários), que foi renegociada com descontos de até 65% e prazos de até 120 meses. Como resultado, a dívida foi reduzida para R\$ 190 milhões, a serem pagos em dez anos, mediante o compromisso de ampliar o saneamento básico na Amazônia Legal, transformando um passivo fiscal em investimento social e ambiental. (COSANPA, 2023)

O quarto caso analisado⁵, refere-se a Manikraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel, em recuperação judicial desde 2022, e que em 2023 formalizou acordo que reduziu sua dívida de R\$ 288 milhões (R\$ 106 milhões previdenciários e R\$ 183 milhões não previdenciários, excluindo FGTS) para R\$ 64,6 milhões, incorporando compromissos socioambientais explícitos. O pagamento foi estruturado de forma escalonada, com valores progressivos: R\$ 224,2 mil mensais no primeiro ano e R\$ 788,9 mil a partir do oitavo. Como contrapartida, a empresa assumiu despesas escolares de 80 crianças, assistência médica a 40 dependentes químicos, apoio alimentar a 80 famílias em situação de vulnerabilidade e a manutenção de praças públicas em Guaianases (SP). (MANIKRAFT, 2023; BATTI, 2023)

A análise comparativa dos quatro casos evidencia padrões recorrentes: (i) modalidade de transação individual, fundamentada nas Portarias PGFN nº 6.757/2022 e nº 1.241/2023; (ii) prazos uniformes de até 60 meses para débitos previdenciários e 120 meses para não previdenciários; (iii) descontos expressivos, entre 65% e 70%, incidentes sobre multas, juros e encargos; (iv) utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL para abatimento parcial da dívida; (v) exigência de garantias adicionais, como bens imóveis, penhora de faturamento e retenção de repasses do Fundo de Participação dos Estados; e (vi) compromissos socioambientais explícitos, variando desde investimentos em saneamento básico, manutenção de políticas sociais locais, reflorestamento, até a transferência de terras para assentamento rural.

A Tabela 1 apresenta uma síntese consolidada dessas características, agrupando elementos normativos, condições financeiras e contrapartidas ESG.

Tabela 1 – Elementos comuns das transações tributárias com critérios ESG (2023-2025)

Elemento Comum	COSANPA (Saneamento)	Manikraft (Celulose e Papel)	Itabira Agro Industrial (Agro/Cimento)	Grupo Cruangi (Sucroalcooleiro)
Dívida original	R\$ 1,28 bilhão	R\$ 288 milhões	R\$ 11 bilhões	Não especificado numericamente
Valor após transação	R\$ 190 milhões	R\$ 64,6 milhões	R\$ 4 bilhões	R\$ 217 milhões
Modalidade	Transação individual	Transação individual	Transação individual	Transação individual
Prazo de pagamento	Até 120 meses	Até 120 meses	Até 120 meses	Até 120 meses
Desconto concedido	Até 65%	Até 70% (efetivo: 64,6%)	Até 70%	Até 65%
Utilização de PF/BCN	Até 70% do saldo	Até 70% (≈ R\$ 37,5 milhões)	Até 70%	Autorizada (progressiva)
Juros aplicados	SELIC + 1%	SELIC + 1%	SELIC + 1%	SELIC + 1%
Garantias exigidas	Penhora de faturamento (5%) + retenção FPE	Bens vinculados ao plano de RJ	Bens imóveis e minerários	22 imóveis (engenhos) transferidos ao INCRA
Entrada inicial	Não especificada	Escalonada (parcelas iniciais menores)	R\$ 230 milhões (financiamento DIP)	R\$ 29 milhões (venda de engenhos)
Compromisso ESG	Expansão do saneamento básico na Amazônia Legal	Assistência social e manutenção de praças em Guaianases (SP)	Igualdade de gênero, gestão de resíduos sólidos, fornecedores sustentáveis	Reforma agrária (530 famílias assentadas)
Base normativa	Lei nº 13.988/2020; Portaria PGFN nº 6.757/2022	Lei nº 13.988/2020; Portaria PGFN nº 6.757/2022	Lei nº 13.988/2020; Portaria PGFN nº 6.757/2022	Lei nº 13.988/2020; Portaria PGFN nº 6.757/2022
Situação da empresa	Estatual (controle do Estado do Pará)	Em recuperação judicial (desde 2022)	Em recuperação judicial (desde 2022)	Em recuperação judicial (2013 e 2024)

Fonte: Elaboração própria, com base em informações da PGFN, acordos de transação tributária e notícias setoriais (2023-2025).

Essas experiências demonstram que a transação tributária pode ser utilizada como mecanismo inovador de incentivo à sustentabilidade, transformando passivos fiscais em instrumentos de política pública, gerando resultados que transcendem a esfera fiscal, onde o cumprimento de metas ambientais e sociais justifica substanciais benefícios tributários.

Com base na análise dos quatro acordos de transação tributária com metas ESG celebrados até a data deste estudo (COSANPA, Grupo Usina Cruangi, Grupo Manikraft e Grupo Itabira Agro Industrial), foram identificadas características comuns presentes nessas operações, e que refletem padrões normativos da legislação tributária brasileira (como a Lei nº 13.988/20 e a Portaria PGFN nº 6.757/2022), adaptados a contextos

de recuperação judicial ou renegociação de dívidas públicas/privadas.

Essas características comuns destacam a padronização das transações tributárias no Brasil, promovendo recuperação fiscal com incentivos a devedores em dificuldade, mas com salvaguardas para a União. No contexto ESG, esses acordos integram princípios como governança (transparência em renegociações) e social (preservação de empregos via recuperação judicial), embora desafios de implementação incluam a dependência de alienações de ativos e riscos de rescisão. Em síntese, embora os resultados apontem para avanços na integração entre tributação e ESG, permanece a necessidade de maior institucionalização e clareza

regulatória para que tais práticas alcancem escala e efetividade no longo prazo.

A integração dos princípios ESG às transações tributárias no Brasil reflete a compreensão de que a política fiscal não pode ser dissociada das agendas globais de sustentabilidade. A tributação, tradicionalmente concebida como instrumento arrecadatório, passa a assumir também função extrafiscal, estimulando comportamentos empresariais responsáveis e alinhados a objetivos socioambientais. Nesse sentido, o ESG surge como critério adicional de seleção e negociação, permitindo que a Administração Tributária priorize acordos com contribuintes comprometidos com responsabilidade socioambiental, convertendo passivos fiscais em contrapartidas capazes de gerar externalidades positivas para a sociedade (BARBA et al, 2024).

A Emenda Constitucional nº 132/2023 constitui marco jurídico relevante ao reconhecer explicitamente a sustentabilidade ambiental como direito fundamental e diretriz constitucional. Essa alteração fortalece a regulação ambiental no país, estabelecendo bases normativas sólidas para a integração dos princípios ESG às práticas fiscais e tributárias. Ao incorporar a valorização da proteção ambiental, da responsabilidade social e da governança transparente, o novo arranjo constitucional aproxima o Brasil das principais tendências internacionais de regulação e sustentabilidade corporativa (BARBA et al, 2024).

Apesar da existência de um framework regulatório estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade (S1 e S2), que inclui a Lei nº 13.988/2020, a Portaria PGFN nº 1.241/2023 e a Lei nº 15.103/2025, observa-se limitada aplicação prática do ESG às transações tributárias. A Portaria PGFN nº 1.241/2023, embora represente inovação normativa ao vincular os acordos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, tem sido caracterizada como um “benefício esquecido”, em razão de sua baixa operacionalização. Entre os principais obstáculos destacam-se: a subjetividade na definição e mensuração dos compromissos ESG; a complexidade procedimental que eleva custos de negociação e monitoramento; a insuficiente capacitação técnica da Administração Tributária para avaliar e fiscalizar compromissos socioambientais; e a ausência de sistemas de monitoramento eficazes, que compromete a segurança jurídica e a efetividade dos acordos. (MÜLLER, 2024)

Ainda assim, a experiência brasileira revela potencial transformador. Em primeiro lugar, reforça a função extrafiscal da tributação, ampliando seu papel como instrumento de política pública. Em segundo lugar, cria incentivos econômicos para que empresas internalizem custos socioambientais antes externalizados, promovendo maior responsabilidade corporativa. Em terceiro lugar, aproxima a Administração Tributária das agendas globais de sustentabilidade, especialmente no alinhamento aos ODS e à Agenda 2030 da ONU. Por fim, embora não haja, até o momento, experiências internacionais equivalentes em matéria de transações tributárias com cláusulas ESG, o modelo brasileiro pode ser considerado pioneiro, funcionando como um verdadeiro laboratório de inovação fiscal sustentável, com potencial de inspirar debates e iniciativas em outras jurisdições.

⁵ Porém, não mencionado pelo Procurador-Geral Adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, João Grognet na notícia publicada.

5 | Considerações finais

A aplicação de princípios ESG nas transações tributárias brasileiras configura inovação normativa e institucional de grande relevância, alinhando a política fiscal nacional às tendências globais de sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Essa integração amplia a função extrafiscal da tributação, reforçando seu papel como instrumento de indução de comportamentos empresariais sustentáveis. Entretanto, a efetividade do modelo depende do aperfeiçoamento dos mecanismos de implementação, monitoramento e avaliação, de modo a garantir a materialização dos compromissos socioambientais assumidos.

A intersecção entre ESG e tributação constitui campo fértil para pesquisas interdisciplinares, envolvendo direito tributário, contabilidade, economia, administração pública e sustentabilidade. A regulamentação pioneira brasileira, consolidada a partir da Lei nº 13.988/2020 e aprofundada pela Lei nº 15.103/2025, posiciona o país como laboratório de inovação fiscal, ao atrelar a regularização de passivos tributários a compromissos de impacto socioambiental. Esse arranjo revela uma mudança de paradigma: de um modelo restrito à capacidade de pagamento do contribuinte para outro que também valoriza políticas públicas de sustentabilidade.

Os resultados empíricos analisados neste estudo, a partir de casos como a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), o Grupo Cruangi, a Manikraft Guaianazes e a Itabira Agro Industrial S/A, demonstram que a adoção de critérios ESG pode trazer benefícios concretos à Administração Tributária. Entre eles, destacam-se a redução da litigiosidade, o fortalecimento da transparência fiscal e a conversão de passivos tributários em investimentos sociais e ambientais, gerando ganhos coletivos que transcendem a esfera arrecadatória.

Do ponto de vista comparado, observa-se que países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da União Europeia têm avançado em instrumentos como tributos ambientais, incentivos fiscais verdes e exigências de transparência fiscal. Todavia, não desenvolveram modelos equivalentes ao brasileiro de vinculação direta entre transações tributárias e compromissos ESG. Essa singularidade confere ao Brasil potencial de referência internacional na construção de práticas de tributação sustentável, especialmente no Sul Global.

Apesar dos avanços normativos, persistem desafios estruturais que limitam a consolidação do modelo. Entre eles, a subjetividade na definição e mensuração de compromissos ESG, a complexidade procedimental, a necessidade de capacitação técnica da Administração Tributária e a carência de mecanismos sistematizados de auditoria e monitoramento. Superar essas limitações exige a construção de parâmetros normativos claros, alinhados a padrões internacionais de divulgação de sustentabilidade, como o IFRS S1 e o IFRS S2, recentemente convertidos no Brasil em NBC TDS 01 e NBC TDS 02 pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2024). Além disso, torna-se necessária a integração com práticas contábeis de reporte e auditoria, que possam conferir maior transparência e credibilidade ao processo.

Em síntese, conclui-se que a integração dos princípios ESG às transações tributárias representa uma oportunidade estratégica para a Administração Tributária brasileira, ao combinar eficiência arrecadatória, redução da litigiosidade e promoção de objetivos de desenvolvimento sustentável. O modelo ainda se encontra em fase incipiente, mas apresenta elevado potencial de transformar a relação entre fisco e contribuinte, ampliando a legitimidade e a aceitação social do sistema tributário.

Como agenda para pesquisas futuras, recomenda-se o aprofundamento de estudos empíricos sobre o impacto econômico, social e ambiental das transações tributárias realizadas com cláusulas ESG, a avaliação do papel das normas contábeis de sustentabilidade como instrumentos de auditoria e controle, bem como a quantificação comparativa entre a arrecadação proveniente de acordos com e sem contrapartidas socioambientais. Tais investigações poderão contribuir para o aperfeiçoamento do modelo e para a consolidação do Brasil como referência internacional em tributação sustentável.

Referências bibliográficas

ALOMAIR, H.; METWALLY, M. **ESG integration in tax policy: a comparative study of Gulf countries.** *International Journal of Law and Management*, v. 67, n. 1, p. 45-62, 2025.

AMARNA, K.; LÓPEZ PÉREZ, M.; SÁNCHEZ, R.; ARIZA, L. **ESG information disclosure and its relationship to tax practices: stakeholder friendly or legitimacy seeking?** *Sustainable Development*, v. 32, n. 2, p. 345-360, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/sd.3333>.

ARNONE, A.; MARCHEZINE, S. **A nova era da transação tributária: sustentabilidade e compromissos ESG.** JOTA, 09 jun 2025. Opinião e Análise. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-nova-era-da-transacao-tributaria-sustentabilidade-e-compromissos-esg>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BARBA, M. G. de, NOUALS, A. C. M., SOUZA, C. C. de. **A Regulação Environmental, Social And Governance - ESG no Brasil sob a perspectiva da Emenda Constitucional Nº 132/2023.** *Revista Políticas Públicas & Cidades*, 13(2), e798, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n2-8-2024>.

BENFATTI, F. F. N., BARBOSA, T. S. **Tributação de ativos digitais, direito tributário e ESG: rumo à sustentabilidade fiscal e à criação de fundos para o desenvolvimento sustentável no contexto do simples nacional e do combate à fraude tributária.** *Revista ESMAT*, 17(30), 197-212, 2025.

BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.** Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e

Municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 out. 1966.

BRASIL. **Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020.** Dispõe sobre a transação tributária no âmbito da União. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 abr. 2020.

BRASIL. **Lei nº 15.103, de 10 de janeiro de 2025.** Altera dispositivos da Lei nº 13.988/2020 e condiciona benefícios fiscais a compromissos ESG. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 13 jan. 2025.

BRASIL. **Portaria PGFN nº 6757, de 29 de julho de 2022.** Regulamenta a transação na cobrança de créditos da União e do FGTS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, p. 79, 1 ago. 2022.

BRASIL. **Portaria PGFN nº 1241, de 10 de outubro de 2023.** Altera a Portaria PGFN Nº 6757/2022, que regulamenta a transação na cobrança de créditos da União e do FGTS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 out. 2023.

CABRAL DE SOUZA COSTA, I. **Planejamento tributário e transação tributária: uma análise dos aspectos jurídicos e impactos fiscais à Fazenda Pública.** Revista Da ESMESC, 31(37), 265–291, 2024. DOI:

<https://doi.org/10.14295/revistadaesmesec.v31i37.p265>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). **Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TDS 1, de 20 de outubro de 2023.** Dispõe sobre Requisitos Gerais para Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade. Brasília, DF: CFC, 2023. Disponível em: <https://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/NBCTDS1.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). **Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TDS 2, de 20 de outubro de 2023.** Dispõe sobre Divulgações Relacionadas ao Clima. Brasília, DF: CFC, 2023. Disponível em: <https://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/NBCTDS2.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2025.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA. **Termo de transação individual:** acordo para quitação de débitos fiscais. Brasília: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 8 mai. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-parcelamento/s/termos-de-transacao/1a-regiao/TermoTransaoIndivid>

[ualCosanpaInformaesSigilosasSuprimidas.pdf/view](#). Acesso em 20 ago. 2025.

DE PAULA, Débora Giotti; FILPO, Klever Paulo Leal. **Soluções consensuais no âmbito tributário: avanços recentes e iniciativas inspiradora.** Revista da AGU, Brasília-DF, v. 21, n. 04, 163-186, out./dez. 2022.

DYUZHOV, A. **Implementation of ESG principles in methodological support of investment tax benefits.** Scientific Works of the Free Economic Society of Russia, v. 248, n. 4, p. 362-371, 2024. DOI: <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2024-248-4-362>.

ELAMER, A. et al. **ESG reporting and tax transparency: evidence from emerging markets.** Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, v. 55, p. 100572, 2024.

FERNANDES, Marceli R. C., FILHO, Carlos Victor Muzzi. **Transação administrativa tributária: uma forma de desjudicialização.** Revista de Direito Tributário e Financeiro | e-ISSN: 2526-0138 | Encontro Virtual | v. 7 | n. 2 | p. 72 – 91 | Jul/Dez. 2021.

IGNATOVA, K.; STEEVES, C. **Corporate tax planning: ESG and corporate tax planning.** Canadian Tax Journal / Revue fiscale canadienne, v. 71, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.32721/ctj.2023.71.1.ctp>.

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A. **Termo de transação individual:** acordo para quitação de débitos fiscais. Brasília: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 30 ago. 2023. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao/5a-regiao/TermodeTransaoIndividualItabiraAgroIndustrialSA.pdf>. Acesso em 20 ago. 2025.

JUNG, H.; BYUN, S. **The relationship between ESG activities and corporate tax burden.** Korean Accounting Information Association, v. 42, n. 3, p. 25-44, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29189/kaiaair.42.3.2>.

JUNG, H.; BYUN, H. **Corporate ESG performance and tax transparency: evidence from OECD countries.** Sustainability, v. 16, n. 7, p. 4512-4535, 2024.

- KHIFI, H. et al. **ESG practices and corporate taxation: a cross-country analysis**. *Journal of Cleaner Production*, v. 418, p. 138475, 2024.
- LAGODIYENKO, V. et al. **ESG disclosure and tax compliance: evidence from European companies**. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, v. 15, n. 1, p. 115-134, 2024.
- LI, X.; HUA, Y. **ESG and corporate tax avoidance: evidence from China**. *China Journal of Accounting Research*, v. 17, n. 2, p. 201-219, 2024.
- MENGARDO, B. **PGFN inclui igualdade de gênero e atenção a fornecedor em transações tributárias**. JOTA, 5 ago. 2025. *Tributos & Empresas*. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos/pgfn-inclui-igualdade-de-genero-e-atencao-a-fornecedor-em-transacoes-tributarias>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- MANIKRAFT GUAIANAZES INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA. **Termo de transação individual: acordo para quitação de débitos fiscais**. Brasília: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 27 jun. 2023. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao/3a-regiao/TermodeTransaoIndividualManikraftGuaianazesIbdstriadeCeluloseePapellTDAInformaesSigilosasSuprimidas.pdf>. Acesso em 20 ago. 2025.
- MARTINEZ, A.; MORAES, M.; NETO, J. **ESG practices and tax litigation: evidence from Brazilian public companies**. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 28, n. 3, p. 255-278, 2024.
- MÜLLER, A. **Transação tributária federal e práticas ESG: o benefício esquecido**. JOTA, 13 out. 2024. *Pauta Fiscal*. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal/transacao-tributaria-federal-e-praticas-esg-o-beneficio-esquecido>. Acesso em: 12 ago. 2025.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Resolução A/RES/70/1: Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. **Portaria nº 1.241, de 27 de outubro de 2023**. Regulamenta a transação tributária e introduz critérios socioambientais. *Diário Oficial da União: Brasília, DF*, 30 out. 2023.
- POMBO, B. **Empresa reduz em 80% dívida com União com ações ESG**. *Valor Econômico*, 02 out. 2023. Disponível em: <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2023/10/02/empresa-reduz-em-80-divida-com-uniao-com-acoes-esg.ghtml>. Acesso em: 8 ago. 2025.
- ROTH ISFER, H. **Os conceitos jurídico e contábil de receita: uma análise aplicada à diminuição do passivo fiscal na transação tributária**. June 29, 2021. *FGV Direito SP Research Paper Series n. Forthcoming*, Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3876690>
- SILALAH, H.; MAULANA, N.; KURNIA, B. **Determinants of tax regulations referring to ESG principles on company performance in Indonesia**. *Journal of Economic Business Innovation*, v. 1, n. 3, p. 55-72, 2024. DOI: <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i3.99>.
- TEJA, A. **Environmental, social and governance disclosure scores and tax avoidance**. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, v. 9, n. 1, p. 25-40, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23887/jia.v9i1.69573>.
- USINA CRUANGI S.A. **Termo de transação individual: acordo para quitação de débitos fiscais**. Brasília: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 27 ago. 2024. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-parcelamentos/termos-de-transacao/5a-regiao/TermodeTransaoIndividualUsinaCruangiSAtarjado.pdf>. Acesso em 20 ago. 2025.
- ZHANG, Y. et al. **ESG performance and tax avoidance: evidence from multinational firms**. *Journal of International Business Studies*, v. 54, n. 6, p. 1223-1241, 2023.